

4. Вечерний альбом: [Текст]: стихи русских поэтесс/ [сост. Л. Баранова-Гонченко]. - М.: Современник, 1990. - 445, [3] с.: ил. - (Новинки Современника).
5. Генжебаев Т. М. (2024). Исследование образов семьи в романах Льва Толстого и Джейн Остин. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 12(4), 72-75.
6. Гурвич И. Любовная лирика Анны Ахматовой (целостность и эволюция) / И. Гурвич // Вопросы литературы. – 1997. – № 5.
7. Хошмуратова И. П. Приемы развития речи учащихся на основе пословиц и поговорок на уроках русского языка // Интернаука. – 2023. – Т. 17. – С. 38.

ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ТВОРЧЕСТВЕ В. ПЕЛЕВИНА

Аманова Айсултан Абдыразаковна
Кандидат филологических наук, доцент
кафедра русского языка и литературы
aysultan57@gmail.com

Султангалиева Г.М.
магистрант 2 курса
отделение магистратуры: «Литературоведение: русская литература»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
gulshad.sm@mail.ru

Аннотация: В статье исследуется, как Виктор Пелевин, один из самых известных современных российских писателей, отражает в своих произведениях современную реальность и стремительное развитие технологий. Статья подчеркивает актуальность темы в современном обществе и показывает, как Пелевин через свои произведения предостерегает от потенциальных угроз и проблем, связанных с зависимостью, манипуляцией и изменением сознания под воздействием новых технологий.

Ключевые слова: современная реальность, технологии, человеческая жизнь, технологический прогресс, виртуальная реальность, потребительское общество, искусственный интеллект.

Abstract: The article explores how Victor Pelevin, one of the most famous contemporary Russian writers, reflects modern reality and rapid technological progress in his works. The article emphasizes the relevance of the topic in modern society and shows how Pelevin, through his works, warns against potential threats and problems related to addiction, manipulation, and changes in consciousness under the influence of new technologies.

Key words: modern reality, technology, human life, technological progress, virtual reality, consumer society, artificial intelligence.

Виктор Пелевин, один из самых известных современных российских писателей, искусно вплетает в свои произведения размышления о современной реальности и стремительном развитии технологий. Его сатирические и философские романы, повести и рассказы не только увлекают читателей, но и заставляют задуматься о сложных вопросах бытия, роли человека в мире, где доминируют машины, и влиянии технологий на общество. Его произведения отражают взаимодействие человека с современными технологиями, выявляют проблемы зависимости, манипуляции и изменения сознания под воздействием новых технологий.

Пелевин одним из первых в русской литературе стал активно исследовать тему виртуальной реальности и киберпространства. Однако автор не идеализирует киберпространство, а показывает его теневые стороны, такие как зависимость от технологий, потеря идентичности и опасность манипулирования сознанием. Этот автор постоянно экспериментирует с формами и жанрами, чтобы отправить читателя в путешествие по его мироощущению и восприятию современности.

Одной из ключевых тем, затрагиваемых в произведениях Пелевина, является влияние технологий на общество и человеческую жизнь. В его романах и рассказах можно увидеть отражение различных аспектов этого влияния, начиная от зависимости людей от гаджетов и соцсетей, заканчивая более глубокими философскими размышлениями о том, как технологии изменяют наши ценности, взаимоотношения и саму природу человеческого бытия.

Технологический прогресс, как правило, представлен в творчестве Пелевина не как идеализированное средство улучшения жизни, а как двуединственное явление, которое одновременно принесло развитие и удобства, а также породило новые проблемы и вызвало потерю гармонии в обществе. Его герои часто оказываются в ситуациях, когда они сталкиваются с неоднозначными последствиями использования новых технологий, а также с моральными и этическими дилеммами, связанными с использованием мощи и информационной свободы, предоставленной им современной технологией.

Трансформация человека под влиянием технологий: Пелевин с тревогой наблюдает за тем, как стремительное развитие технологий меняет человека. В его романах герои часто предстают в качестве киборгов, мутантов или искусственных интеллектов, что позволяет автору исследовать такие темы, как трансгуманизм, границы человечности и будущее цивилизации. Роман "Generation P" («Generation П») — в этом произведении Пелевин рассматривает влияние рекламы, массовой культуры и технологий на сознание современного человека. Главный герой, Вавилон, оказывается в мире корпоративной рекламы, где технологический прогресс стал инструментом манипуляции массами. Рассказ "iPhuck 10" — здесь Пелевин рассматривает зависимость от гаджетов и соцсетей. Герои рассказа

сталкиваются с технологическими возможностями своих смартфонов, которые начинают диктовать им свои действия и контролировать жизнь.

Критика потребительского общества: Многие произведения Пелевина посвящены критике потребительского общества, где люди одержимы потреблением товаров и услуг, а их ценности определяются брендами. Автор показывает, как эта одержимость ведет к духовной деградации, потере смысла жизни и отчуждению друг от друга.

Поиск смысла жизни в эпоху технологий: Несмотря на мрачные темы, Пелевин не пессимист. В своих произведениях он также ищет пути обретения смысла жизни в эпоху технологий. Он обращается к восточным философским традициям, буддизму и дзен-буддизму, которые предлагают альтернативные ценности и способы познания мира.

Литературный стиль: Для произведений Пелевина характерен постмодернистский стиль, который сочетает в себе элементы разных жанров, таких как научная фантастика, фэнтези, детектив, сатира и философская притча. Автор использует иронию, гротеск, парадоксы и аллегории, чтобы сделать свои произведения более яркими и запоминающимися.

Таким образом, творчество Виктора Пелевина – это зеркало, в котором отражается современная реальность со всеми ее противоречиями и вызовами. Автор не дает готовых ответов на сложные вопросы, но его произведения заставляют читателей задуматься о будущем человечества и месте человека в мире, где доминируют технологии. Пелевин, через свои произведения, вызывает читателя задуматься о том, как технологии влияют на нашу жизнь, отношения и сознание, показывая потенциальные угрозы и проблемы, возникающие в современном обществе под влиянием новых технологий. Его работы предостерегают от потери личной и культурной идентичности в мире, где технологии все более интегрированы в повседневную жизнь.

Список литературы:

1. Аманова А.А. О некоторых особенностях становления каракалпакской истории 30-х-начала 50-х гг. XX века. - Американский журнал педагогических и образовательных исследований 10 (2023): 158-160.
2. Баландина И.В. Технологии гиперреальности и государственного гиперконтроля в романах В. Пелевина // Филологические науки. - 2017. - №1. - С. 102-106.
3. Богатырев С.В. Манипуляция сознанием в массовых коммуникациях как основа контроля властей в романах В. Пелевина // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. - 2016. - № 4. - С. 40-48.
4. Глазер В.А. Технотопии и техноутопии: трансгуманизм и киберпанк в романах Виктора Пелевина // Культурология. - 2019. - № 2. - С. 70-77.
5. Забелло И.П. Идеология цифровой реальности в романах В. Пелевина // Записки молодого филолога. - 2018. - № 3. - С. 88-95.

6. Хошмуратова И. П. Приемы развития речи учащихся на основе пословиц и поговорок на уроках русского языка // Интернаука. – 2023. – Т. 17. – С. 38.
7. Genjebayev T. (2024). The use of folklore elements in the works of The Brothers Grimm and Alexander Pushkin. Modern Science and Research, 3(2), 79-81.

ПРИЕМ КОНТРАСТОВ В РАССКАЗАХ Т. ТОЛСТОЙ «МИЛАЯ ШУРА» И «НОЧЬ»

Худайбергенова У. К.

Кандидат философских науки, доцент
кафедра русского языка и литературы

Жандуллаева А.

Магистрант 1 курса

Отделение магистратуры: «Литературоведение: русская литература»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация: Данная статья рассматривает применение автором приема «контрастов», т.е. приема противопоставлений в ряде произведений. Для анализа вышеуказанного явления нами были выбраны и проанализированы следующие рассказы Т. Толстой: «Милая Шура» и «Ночь».

Ключевые слова: прием, контраст, противопоставление, герои, события

Abstract: This article examines the author's use of the technique of "contrasts," that is, the technique of opposition in a number of works. To analyze the above phenomenon, we selected and analyzed the following stories by T. Tolstoy: "Dear Shura" and "Night"

Key words: technique, contrast, opposition, heroes, events

Прием «контраста» является важным художественным приемом, основанным на резком противопоставлении друг другу явлений, событий, характеров героев и т.д. Данный прием способствует автору наиболее полно раскрыть идею произведения.

Рассказ «Милая Шура» был написан в 1985 году, а опубликован в 1987 году в сборнике «На золотом крыльце сидели». «Милая Шура» знакомит нас с жизненной историей Александры Эрнестовной, женщиной преклонного возраста. Повествование ведущееся самим автором организовано так, что у читателя возникает ощущение давнего знакомства с героиней рассказа. В данном произведении путем применения приема контрастов проводится параллель между такими понятиями как: прошлое и настоящее, молодость и старость. Александра Эрнестовна по прозвищу Шурочка проживая свои последние годы, пытается через свои воспоминания о прежней жизни вернуться в прошлое. «У меня было три